

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНІ ТРЕНДИ WEB-ДИЗАЙНУ

Івашко Наталія ¹, Георгадзе Тетяна ² [0000-0002-4550-0127]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна ivashkon8@gmail.com

² PhD, директор департаменту освіти і науки громадської організації «Наукове товариство «Гаудеамус», Київ, Україна tata.sadova@ukr.net

Анотація. У статті розглянуто історія розвитку web-дизайну. Акцентовано увагу на швидкому розвитку інформаційних технологій, що призвів до змін пріоритетів усіх сфер життя сучасного суспільства. Проведено аналіз теоретичних праць вітчизняних фахівців, який свідчить, що у контексті дослідження інформаційні технології, дозволяють користувачам створювати та поширювати власний контент у всесвітній мережі Інтернет. Визначено, що до сучасних трендів web-дизайну відносяться реалістичні текстури, м'які тіні та плаваючі елементи, суцільні рамки одноколірного простору, використання 3D-елементів, голосовий інтерфейс, UX-копірайтинг та мікротекст, понад мінімалістична навігація, використання анімаційних елементів.

Ключові слова: information technologies, site, web-design, interface, parallax, skeuomorphism, Web 2.0.

З огляду на швидкий розвиток інформаційних технологій, що призвів до зміни пріоритетів усіх сфер життя сучасного суспільства, закономірним стало виділення особливої сфери взаємодії людини з інформаційними потоками – віртуальною реальністю, прототипом якої є реальний світ. В повсякденне життя пересічного громадянина увійшли нові інформаційні технології, зумовлені розповсюдженням мережі Інтернет. Зростаюча потреба у користуванні ресурсами віртуальної реальності вимагає організації віртуального простору за законами мистецтва та ергономіки, чим призвела до появи нової гілки дизайну – WEB-дизайну (Романенко, 2017, с. 101). Web-дизайн – галузь веб розробки, що охоплює цілий ряд напрямів і дисциплін із створення та супроводу сайтів або web-застосунків, таких як графічний веб-дизайн, проектування інтерфейсів, авторинг, використовність та оптимізація для пошукових систем.

Прагнення слідувати тенденціям у галузі веб-дизайну так само помітно, як і скрізь. Розглянемо в історії розвитку веб-дизайну ті загальні метаморфози, які відбулися у сфері дизайну сайтів, щоб простежити витoki та історію розробки веб-інтерфейсу. Початком історії веб-дизайну є поява першого сайту. Тому початок свій web-дизайн бере з дев'яностих років, а саме з 1991 року. 24 Етап 1991-1993 роки. Перший сайт був опублікований 6 серпня 1991 року. Для наших очей він виглядає абсолютно сухим. Але все, що могли мати перші сторінки у світі, - це посилання та текст (Стріжкова, 2023, с. 24).

Про красу сайтів не говорили до 22 квітня 1993 року, коли вийшов перший графічний браузер Mosaic, який підтримував перегляд зображень. Тож монотонний текст почав розбавляти яскравими картинками. Розробники сайтів були дуже задоволені і вирішили надалі максимально використовувати всі новини. Етап 1994-1996 роки. Через появу кольорових фонів. Це нововведення призвело до бурі подиву та швидкого використання дуже яскравих кольорів. Зараз існує міф, що якщо переглянути деякі з цих сайтів, то можна осліпнути. З роками на додаток до всього іншого на сайт можна було додавати різноманітні шрифти, включаючи Times New Roman та Courier New. Також був досягнутий прогрес у розміщенні GIF-файлів на популярних сторінках.

Після 1998 року виглядати так, як звикли відвідувачі сьогодні: сайти тепер будуються на основі табличних макетів, доданих ефектів та навігації за допомогою 25 піктограм. Технологія FLASH також активно розвивається, в результаті чого додаються «миготливі» скріншоти. Серед інших періодів цей період характеризується активним додаванням маркетингу до дизайну. Майже на кожному сайті можна було побачити яскраві рекламні банери з гучними гаслами. Етап 1999-2003 роки. На початку XXI століття в моді круглі кути, блискучі кнопки та градієнти веб-дизайну. Фони теплі, тепер вони стають однотонними. Можна сказати, що вони починають реалізовувати свої цілі безпосередньо і перестають привертати увагу тільки на фони. Веб-сайти більш функціональні та мають зручний інтерфейс (Стріжкова, 2023, с. 25).

Етап 2004-2006 роки. Ось так починається велика ера Web 2.0. З появою Web 2.0 у веб-дизайні стали віддавати перевагу тіням, яскравим значкам та м'яким кольорам кнопок та інтерфейсів. Web. 2.0 – інформаційні технології, які дозволяють користувачам створювати та поширювати власний контент у всесвітній мережі. Він також фокусується на читаному у тренді та функціональному вмісті та додає до анімованого вмісту (Стріжкова, 2023, с. 26).

Етап 2007-2010 роки. З цього періоду починається активний розвиток мобільних web - додатків, і таким чином виникають мобільні веб-сайти. У цей період, простежується тенденція такої події, як «адаптивність». Розробляються перші соціальні мережі, і в результаті розміщення їхніх значків на веб-сайтах стає все більш поширеним. Активно впроваджується довгі макети сайтів. Такі явища, як стокові фотографії та скевоморфізм, є загальним явищем.

Етапи 2011-2014 роки. За короткий час дизайнери зрозуміли, що найкращим вибором була простота, і почали використовувати новинки різних епох. І тоді любов серця до мінімалізму починає зростати. У цей період також з'являються такі тенденції дизайну, як плоский дизайн та паралакс (Стріжкова, et al., 2023, с. 26).

Етап 2015-2021 роки. На той час світ веб-дизайну зупинився на виборі матеріального дизайну, мав графіку з високою роздільною здатністю на своїх сторінках і почалося впроваджуватися інтерактивність. Відео-контент та скролджекінг в цей період, особливо популярні. Дизайнери почали підкреслювати індивідуальність і тому віддавали перевагу унікальній графіці та авторським рисункам. Насправді більшість веб-сайтів, у тому числі і в автомобільній галузі, які відвідуємо зараз, є представниками цього періоду.

UX/UI дизайн 2022-2023 рр. - це 2 взаємопов'язані поняття: UX - User Experience і UI - User Interface. Важливо розуміти, в чому ідея кожного з напрямків під час створення дизайну сайтів, додатків, інших продуктів, де взаємодіють користувач та інтерфейс. Ігнорування розвитку та тенденцій в області UX/UI-дизайну неминуче призводить до падіння ефективності вашого сайту або мобільного додатка, що спричиняє суттєві втрати прибутку компанії, а в нинішніх умовах часом призводить до загибелі бізнесу. Тому необхідно слідкувати за актуальними трендами UX/UI-дизайну, серед яких є тренди 2022-2023 року:

1. Реалістичні текстури. Довгий час у моді були гладкі ізометричні об'єкти та неприродні градієнти. У цьому році настав час повернення реалістичних текстур. Однак тут потрібно бути досить акуратними, оскільки є ризик повернути зайву увагу користувача до обгортки та відвернути його від покупки.

2. М'які тіні та плаваючі елементи. М'які тіні та ніби підвішена в повітрі графіка – одна з інноваційних тенденцій дизайну, що формує оригінальний вигляд за рахунок візуальної багатшаровості. Ефект глибини вигідно відрізняє сайт від варіантів із традиційним плоским та незмінним дизайном, створює відчуття легкості та зорового проникнення у зображення. Працювати це може не лише із зображеннями, а й з текстами.

3. Суцільні рамки одноколірного простору. Зауважимо, що це не новий тренд, подібні макети давно є трендом у веб-дизайні. Макети з повним вильотом під обрізку давно зарекомендували себе у веб-дизайні. Сьогодні особливо популярні тверді структури та гра з різними способами використання порожнього, найчастіше білого простору. Структурність та чисте обрамлення наділяє дизайн ефектом, що викликає відчуття стабільності, порядку та акуратності.

4. Використання 3D-елементів. 3D-технології стають все доступнішими і набувають широкого поширення. Ви, напевно, все частіше зустрічаєте 3D-моделі товарів, які можна розглядати під кутом 360°, паралакси з об'ємною анімацією, які запускаються по скролу та багато інших елементів на різних сайтах. Так, наприклад, набирають популярності технології VR/AR, додаючи ефектність тривимірним елементам за рахунок доповненої реальності.

5. Голосовий інтерфейс. До популярних технологічних трендів UX/UI дизайну останніх років відносяться голосові чат-боти та віртуальні помічники. Впровадження в дизайн сайту голосового інтерфейсу користувача допомагає виділитися серед конкурентів і розширити охоплення аудиторії.

6. UX-копірайтинг та мікротекст. Тексти на сайтах зазнають змін стилю, стаючи все більш неформальними, живими та цікавими. Основною метою тут є спроба стати ближче до користувача, увійти з ним у діалог, викликати емоції та отримати зворотний зв'язок. Для вироблення відповідної стилістики спілкування важливо добре знати свою цільову аудиторію.

7. Понад мінімалістична навігація. Поширення великої кількості мобільних пристроїв та тенденція до скорочення текстового наповнення, змусили дизайнерів пристосуватися до дуже маленьких пристроїв та невеликого обсягу уваги. Одним із результатів такого пристосування стало спрощення навігації, яка стає гранично мінімалістичною.

8. Використання анімаційних елементів. Анімовані ілюстрації та іконки – ще один тренд UX/UI дизайну цього року. Будь-які дрібні анімовані деталі в інтерфейсі, особливо, де вони доречні, будуть великим плюсом. При використанні великих анімацій краще обмежити їх застосування по відношенню до 1-2 дій, а невеликі елементи акуратно використовуватиме заохочення дій, що ведуть до мікроконверсій. Але важливо розуміти, що може підійти саме для сайту вашого бізнесу (Стріжкова, 2023, с. 27).

Отже, в повсякденне життя пересічного громадянина увійшли нові інформаційні технології, зумовлені розповсюдженням мережі Інтернет. Швидкий розвиток інформаційних технологій, призвів до змін пріоритетів усіх сфер життя сучасного суспільства. Проведений аналіз теоретичних праць вітчизняних фахівців, свідчить, що у контексті дослідження інформаційні технології, дозволяють користувачам створювати та поширювати власний контент у всесвітній мережі Інтернет. До сучасних трендів web-дизайну відносяться реалістичні текстури, м'які тіні та плаваючі елементи, суцільні рамки одноколірного простору, використання 3D-елементів, голосовий інтерфейс, UX-копірайтинг та мікротекст, понад мінімалістична навігація, використання анімаційних елементів.

Літературні джерела

1. Романенко, Н. Г., Афонін, В. А., Чікало, Б. П., & Деркач, С. П. (2008). Веб-сайт

кафедри дизайну ЧДТУ. *Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв*, (11), 101-107.

2. Стріжкова, М. Є. (2023). Особливості розробки дизайн-макету сайту в сфері реклами комерційної автотехніки: кваліфікаційна робота здобувача освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 022 Дизайн. Київ: КНУТД.